

HADISIY MEROS ASOSIDA OILAVIY TARBIYA: OTA-ONAGA EHTIROMNING MA'NAVIY-PEDAGOGIK MAZMUNI VA TARBIYA FANIDAGI O'RNI

Axmedov Boburjon Vasikovich

Nizomiy nomidagi O'zbekiston milliy pedagogika universiteti, Boshlang'ich ta'lim pedagogikasi kafedrası o'qituvchisi. <https://orcid.org/0009-0000-5274-8916>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18034570>

Annotatsiya. Mazkur maqolada hadisliy manbalarda bayon etilgan ota-onaga ehtirom, yaxshilik qilish va oilaviy tarbiya masalalarining ma'naviy-pedagogik talqini ilmiy asosda yoritiladi. Tarbiya jarayonida hadislarining tutgan o'rni, ularning axloqiy-ruhiy kamolotga ta'siri, shuningdek, zamonaviy pedagogika bilan uyg'unligi tahlil qilinadi. Shuningdek, hadislar bolalarda ma'naviy immunitet, axloqiy barkamollik va ijtimoiy mas'uliyatni shakllantirishda asosiy metodologik manba sifatida xizmat qiladi.

Tayanch so'zlar. Hadis, tarbiya, yaxshilik va silai rahm, "birrul-volidayn" oilaviy tarbiya, axloqiy kompetentsiya, vatanparvarlik, ota-ona, hurmat, ehtirom, mehr, sabr, minnatdorlik, rahm-shafqat, xulq, odob-axloq, rahmdil, halol, insonparvar.

Аннотация. В статье дается научное обоснование духовно-педагогического толкования вопросов уважения к родителям, благодеяния и семейного воспитания, отраженных в хадисных источниках. Анализируется роль хадисов в процессе воспитания, их влияние на нравственное и духовное развитие, а также их соответствие современной педагогике. Также хадисы служат основным методологическим источником формирования духовного иммунитета, нравственной целостности и социальной ответственности у детей.

Ключевые слова. Хадисы, воспитание, доброта и милосердие, «бирруль-валидайн», семейное воспитание, нравственная компетентность, патриотизм, родители, уважение, почтение, доброта, терпение, благодарность, милосердие, поведение, манеры, милосердный, честный, гуманный.

Abstract. This article provides a scientific basis for the spiritual and pedagogical interpretation of the issues of respect for parents, doing good, and family upbringing described in hadith sources. The role of hadiths in the upbringing process, their impact on moral and spiritual development, as well as their compatibility with modern pedagogy are analyzed. Also, hadiths serve as the main methodological source for the formation of spiritual immunity, moral integrity, and social responsibility in children.

Keywords: Hadith, upbringing, goodness and kindness, "birrul-walidayn" family upbringing, moral competence, patriotism, parents, respect, reverence, kindness, patience, gratitude, compassion, behavior, etiquette, merciful, honest, humane.

Kirish. Tarbiya va ta'lim bir-birini to'ldiruvchi, uzviy bog'liq va bir-biridan ajralmas ikki asosiy ijtimoiy-pedagogik tizimdir. Ular uyg'un holda tashkil etilgandagina ma'naviy jihatdan yetuk, ruhan va jismonan sog'lom, tafakkuri keng, kasbiy kompetensiyaga ega, vatanparvar avlodni voyaga yetkazish mumkin bo'ladi. Tarbiya inson shaxsining komillikka tomon rivojlanishiga xizmat qiluvchi murakkab, ko'p bosqichli va maqsadli jarayondir. Bu jarayonning

markazida axloqiy qadriyatlar, ruhiy poklik va ma'naviy yetuklik turadi. Ana shu jihatdan qaralganda, hadislar tarbiya fanining tabiiy, uzviy va asosiy manbalaridan biri sifatida namoyon bo'ladi.

Prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning ta'lim va tarbiya borasidagi fikrlarida yagona umumiy g'oya - yosh avlodni har tomonlama barkamol, e'tiqodli, bilimli va ma'naviy yetuk insonlar sifatida kamol toptirishga ustuvor e'tibor qaratilganligi yaqqol ko'zga tashlanadi. U kishining ta'kidicha:

"Bizni har doim o'ylantirib keladigan eng muhim masalalardan biri - bu yoshlarimizning odob-axloqi, yurish-turishi, qisqa qilib aytganda, ularning dunyoqarashi masalasidir. Bugungi tezkor zamon o'zgarishlarini eng avvalo yoshlar his etadi. Mayli, yoshlar zamon talablari bilan hamnafas bo'lsin, yangilikka intilsin. Biroq ular ayni paytda o'zligini ham unutmasligi zarur. 'Biz kimmiz? Qanday buyuk ajdodlarning vorisimiz?' degan savol yoshlarning qalbida doimo aks-sado berib, ularni o'zligiga sodiq bo'lishga undab turishi lozim."

Shuningdek, Prezidentimiz yoshlarning ma'naviy dunyosini shakllantirishda diniy qadriyatlarning o'rni va ahamiyatini ham alohida qayd etib, bunday deydilar:

"Alhamdulillah, biz musulmon xalqimiz. Shuning shukronasini qilib, farzandlarimizni ham bu ne'matning qadriga yetadigan, ilm-ma'rifatga, yaxshilikka intiladigan insonlar etib tarbiyalashimiz kerak. Islom dini insonni faqat nurli hayotga, ezgulik va ma'rifatga chorlaydi."

Bu yuksak maqsadga erishishning eng muhim omili sifatida tarbiya masalasi alohida ko'rsatilib, quyidagicha ta'kidlanadi:

"Bunga nimaning evaziga erishamiz? Tarbiya, tarbiya va faqat tarbiya orqali. Ammo tarbiya - faqat maktabning vazifasi emas. Ko'pincha barcha aybni maktab zimmasiga yuklash odat bo'lib qolgan. Aslida esa mahalla, oila, keng jamoatchilik ham bu jarayonning ajralmas bo'lagi. 'Bir bolaga yetti mahalla ham ota, ham ona', degan hikmatning haqiqiy mazmunini anglaydigan, shu asosda yashaydigan vaqt keldi."¹

Shu bois tarbiya jarayonini hadis ta'limoti bilan uyg'unlashtirish, ularni bir-birini to'ldiruvchi pedagogik tizim sifatida talqin qilish zamonaviy pedagogikaning dolzarb yo'nalishlaridan biridir. Bunday yondashuv yosh avlodda axloqiy barqarorlik, ma'naviy immunitet va ijtimoiy mas'uliyatni shakllantirishda beqiyos ahamiyat kasb etadi.

Hadislar - insoniyatga eng yetuk namunani hayotiy misollar orqali taqdim etuvchi an'anaviy-normativ, axloqiy va tarbiyaviy merosdir. Ular inson ruhiy olamini poklaydi, tafakkurini sayqallaydi, hayotiy yo'lini tartibga soladi.

Hadislarning tarbiyaviy ahamiyati

Hadislar inson axloqiy barkamolligini shakllantiruvchi eng qadimiy va eng ishonchli manbalardan biridir. Ular orqali inson:

- yaxshilik va yomonlik o'rtasidagi farqni anglaydi;
- o'zini tuta bilish madaniyatini egallaydi;
- jamiyat bilan muomala qilish odobini o'rganadi;
- ruhiy poklik, sabr, shukr va muruvvat kabi fazilatlarni rivojlantiradi.

¹ O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning "Ijtimoiy barqarorlikni ta'minlash, muqaddas dinimizning sofligini asrash - davr talabi" mavzusidagi anjumanda so'zlagan nutqi. 15.06.2017.

Shu jihatdan hadislar tarbiya jarayoniga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Ulardagi ma'naviy signallar yosh avlodning shaxsiy dunyoqarashini shakllantirishda muhim ahamiyatga ega.

Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlari tomonidan sharh qilingan ulug' muhaddis **Husayn ibn Hasan Marvaziya** mansub “**Kitabul-birri vas-sila**” (“**Yaxshilik va silai rahm**”)² asarida keltirilgan quyidagi hadis tarbiya fanining asosiy yo'nalishlari bilan bevosita uyg'unlashadi.

Unda Rasululloh alayhissalomga:

“**Amallarning qaysi biri afzal?**” deb so'rashganda, “**Vaqtida o'qilgan namoz, ota-onaga yaxshilik qilish...**” deb javob berganliklari keltiriladi.

Mazkur hadisdan anglash mumkin-ki, **ota-onaga yaxshilik qilish** naqadar muhim ekani ta'kidlanadi. Bu holat tarbiya nazariyasida **oilaviy tarbiya** va **avlodlararo bog'liqlik**ning ijtimoiy ahamiyatini ifodalaydi.

Ota-onaga yaxshilik qilish, ya'ni “birrul-volidayn” faqatgina moddiy yordam yoki xizmat bilan cheklanmaydi. U o'z ichiga **hurmat, ehtirom, mehr, sabr, minnatdorlik, xizmat va duoni** ham oladi. Tarbiya fanida bu amallar **axloqiy tarbiya, emotsional ong va shaxslararo munosabatlar madaniyati** sifatida o'rganiladi.

Farzandning ota-onaga nisbatan qilgan ehtiromi uning jamiyatdagi boshqa insonlar bilan qanday munosabatda bo'lishini ham belgilaydi. Shuning uchun bolalikdan boshlab ota-onaga mehr va hurmat ruhida tarbiyalangan bola kelajakda **ijtimoiy mas'uliyatli, rahmdil, halol va insonparvar** shaxs bo'lib voyaga yetadi.

Tarixiy manbalarda keltirilishicha, **Sufyon Savriy rahimahulloh aytadi: “Ibn Hanafiyya onasining boshini xitmiy (sovunga o'xshash xushbo'y narsa) bilan yuvib, tarab, (hino bilan) bo'yab qo'yardi”**.³Bu nafaqat hurmat, balki qalbiy yaqinlikning yuksak namunasi sifatida talqin qilinadi. Bunday xatti-harakatlar yoshlar uchun ideal axloqiy model bo'lib xizmat qiladi.

Farzandning onasiga ehtirom bilan xizmat qilishi - bu nafaqat shaxsiy kamolot belgisi, balki boshqa yoshlar uchun **model xulq** hamdir. Bu bilan jamiyatda **silai rahm**, ya'ni qarindoshlik rishtalarini mustahkamlovchi ijtimoiy kapital shakllanadi.

Hadis va rivoyatlar asosida ota-onaga yaxshilik qilishning quyidagi tarbiyaviy jihatlari aniqlanadi:

- Bu amal - bolalarda **rahm-shafqat** tuyg'usini uyg'otadi;
- **Tarbiyada qadriyatlar uzluksizligini** ta'minlaydi;
- Farzandda **mas'uliyat hissi, sabr va izzat-nafsni qadrlash** fazilatlarini shakllantiradi;
- Ota-onaga xizmat - farzandni **foydali, halol va xushmuomala inson** sifatida tarbiyalaydi.

Bu hadisda mujassam bo'lgan ruhiy tarbiya mohiyati bugungi zamonaviy ta'limda ham o'z ahamiyatini yo'qotmagan. U har bir tarbiyachiga ma'naviy komillik sari yetaklovchi yo'ldir.

Pedagogik nuqtai nazardan, ota-onaga ehtiromning quyidagi tarbiyaviy jihatlari ajralib turadi:

1. **Axloqiy tarbiya manbai:** Farzandda muloyimlik, rahm-shafqat va hurmat shakllanadi.
2. **Ijtimoiy mas'uliyat negizi:** Ota-onaga ehtirom boshqa insonlarga bo'lgan munosabatni me'yorlashtiradi.

² Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf. “Yaxshilik va silai rahm” kitobining sharhi. Birinchi juz. 55-bet,135-bet. “Hilol nashr”. Toshkent-2022.

³ MUSLIM.UZ portali “Salafi solihlarning ota-onalariga yaxshilik qilishlari”. 05.09.2019.

3. **Ma'naviy yetuklik omili:** Bola o'z burchini anglaydi, shaxsiy kamolot sari harakat qiladi.
4. **Silai rahmning ijtimoiy kapitali:** Oilaviy birlik mustahkamlanadi, jamiyatda mehr-oqibat qadriyatlariga asos solinadi.

Hadis va zamonaviy tarbiya integratsiyasi

Zamonaviy pedagogika shaxsga yo'naltirilgan yondashuvni ilgari surar ekan, shaxsning ruhiy holati, ma'naviy qadr-qimmati va axloqiy fazilatlarini shakllantirishni o'ta muhim jarayon sifatida ko'radi. Hadislarda esa aynan shu jihatlar mukammal tarzda yoritilgan.

Bugungi ta'limda hadislar:

- **axloqiy kompetensiyalarni rivojlantiradi;**
- **emotsional intellektni mustahkamlaydi;**
- **ijtimoiy ko'nikmalarni takomillashtiradi;**
- **ma'naviy immunitet yaratadi.**

Adabiyotlar sharhi. Hadislarning o'rganilishi va ularni ta'lim-tarbiya jarayoniga tatbiq etish an'analari VIII asrga borib taqaladi. Turkiston hududida qadimdan shakllangan ma'rifiy muhitta maktablar uchun yaratilgan bir qator darslik va risolalar bevosita hadisi shariflarni o'qitishga bag'ishlangan bo'lib, ularda hadislar bolalarning dastlabki ma'naviy tarbiyasini shakllantirishning asosiy manbai sifatida qo'llanilgan. Maktablarda o'quvchilar alifbo savodini chiqargach, darhol hadis matnlaridan namunalari o'qish va yod olish amaliyoti keng qo'llanilgan. Bu holat hadislarning nafaqat diniy, balki pedagogik va axloqiy ahamiyatga egaligini yaqqol ko'rsatadi.

O'zbekistonda islomiy madaniyat, hadis ilmi hamda ta'lim-tarbiya nazariyasi bilan bog'liq ilmiy tadqiqotlar ham izchil rivojlanib kelgan bo'lib, bu yo'nalishda qator olimlar o'zining munosib ilmiy hissasini qo'shgan. Jumladan, H. Karomatov, M. Kenjabek, N. Komilov, shayx A. Mansur, shayx M. S. Muhammad Yusuf, S.Sayfulloh va Z.Husniddinovlarning ishlari respublikada islomiy ma'naviyat, hadis ilmi va tarbiya nazariyasining ilmiy asoslarini shakllantirishda muhim o'rin tutadi.

Islom madaniyatining huquqiy jihatlari esa H. Boboyev, A. Sh. Jo'zjoniy, A.Saidov, A.Hasanov kabi tadqiqotchilar tomonidan chuqur o'rganilgan. Muhaddislar hayoti, hadislarning to'planishi, rivoyat qilinishi va ilmiy sharhi bilan bog'liq tadqiqotlar A. Abdulloh, Sh. Boboxonov, S. Mamadaliyev, O.Musurmonova tomonidan yuksak ilmiy saviyada amalga oshirilgan.

Mazkur tadqiqotchilarning ilmiy merosi nafaqat hadis ilmini o'rganishda, balki ta'lim-tarbiya nazariyasini islomiy qadriyatlar asosida boyitishda ham muhim ilmiy-metodik ahamiyat kasb etadi.

Tadqiqot metodlari. Ushbu tadqiqot ishlari bir qator zamonaviy ilmiy-pedagogik metodlar asosida amalga oshirildi. Xususan, kuzatish, suhbat va so'rovnomalar o'tkazish orqali o'quvchilarning hadislar bo'yicha egallagan bilim, ko'nikma va munosabatlari aniqlashtirildi. Shuningdek, ilg'or pedagogik tajribani o'rganish, o'quvchilarning ijodiy ishlari va amaliy faoliyatini tahlil qilish tadqiqotning muhim yo'nalishlaridan biri bo'ldi.

Pedagogik va psixologik adabiyotlarni tizimli tahlil qilish, mavjud konsepsiyalarni taqqoslash va ilmiy xulosalarni umumlashtirish orqali mavzuning nazariy asoslari mustahkamlandi. Olingan ma'lumotlarni ishonchli qayta ishlash maqsadida matematik va statistik tahlil metodlaridan foydalanildi.

Natijalar. Muqaddas hadislar uzoq vaqt davomida asosan amaliy-diniy ko'rsatmalar sifatida talqin etib kelindi. Aslida esa hadislar asrlar davomida o'zbek milliy ma'naviyatining falsafiy, axloqiy va ilmiy asoslarini shakllantirgan muhim manbalardan biridir. Ushbu tadqiqot ishida milliy ma'naviyatning nazariy poydevoridan pedagogik maqsadlarda foydalanish imkoniyatlari chuqur tahlil qilingan. Xususan, o'quvchi-yoshlar axloqini takomillashtirishda hadislardan foydalanishning nazariy asoslari birinchi bor kompleks ilmiy yondashuv asosida tadqiq etildi. Maktab amaliyotida hadislarining turiga, mazmuniga va didaktik xususiyatlariga ko'ra tizimli yondashuvni qo'llash o'quvchilarning ma'naviy saviyasini yanada yuksaltiradi. Amaldagi dastur va darsliklarda keltirilgan hadislar asosida innovatsion yondashuvlar bilan tayyorlangan dars ishlanmalari tarbiya fani o'qituvchilari faoliyatining samaradorligini oshirish bilan birga, o'quvchilar ma'naviy kamolotining sifat jihatdan rivojlanishiga zamin yaratadi.

Xulosa. Hadislar - shaxs tarbiyasiga oid eng ishonchli ma'naviy-normativ manbadir. Ular oilaviy tarbiya tizimining yadro qismida turadi va ota-onaga ehtirom, yaxshilik, sabr, odob kabi fazilatlarni mustahkamlaydi. Maqolada keltirilgan tahlillar shuni ko'rsatdiki, hadisli ta'limotlar zamonaviy tarbiya nazariyasi bilan uyg'un holda qo'llanilganda, yosh avlodda ma'naviy yetuklik, axloqiy mustahkamlik va ijtimoiy mas'uliyatni shakllantirishda beqiyos samaradorlik kasb etadi.

ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi hukumat portali. **2017-yil 15-iyun kuni Toshkent shahrida bo'lib o'tgan "Ijtimoiy barqarorlikni ta'minlash, muqaddas dinimizning sofligini asrash-davr talabi" mavzusidagi respublika anjumanida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning nutqi.**
2. Shayx Muhammad Sodik Muhammad Yusuf. "Yaxshilik va silai rahm" kitobining sharhi. Birinchi juz. 55-bet, 135-bet. "Hilol nashr". Toshkent-2022.
3. MUSLIM.UZ portali "Salafi solihlarning ota-onalariga yaxshilik qilishlari". 05.09.2019.
4. Tarbiya fani. Baxt va muvaffaqiyat sirlari. Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 7-sinf o'quvchilari uchun darslik. Toshkent «O'zbekiston» 2020.